

МУЗЕЙ ИҚТИСОДИЁТИНИНГ ЗАМОНАВИЙ РИВОЖЛАНИШИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ, РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ХАЛҚАРО ТЕНДЕНЦИЯЛАР

Саидов Ўктамбой Раджаббаевич

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти, ўқитувчиси
Бабаджанова Инобат Аркадиевна катта ўқувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176423>

Аннотация. Ушбу мақолада замонавий музейларнинг иқтисодий тизимдаги ўрни, уларнинг молиявий барқарорлик моделлари ва даромад манбалари таҳлил қилинади. Давлат субсидиялари, хусусий инвестициялар, фандрайзинг ва рақамли трансформация жараёнлари музейлар ривожининг асосий омиллари сифатида кўриб чиқилади. Шунингдек, пандемия даврида музейлар фаолиятида юзага келган ўзгаришлар ва глобал маданий тенденциялар ёритилади. Мақолада музейларнинг нафақат маданий, балки иқтисодий ва ижтимоий институт сифатидаги аҳамияти асослаб берилган.

Калим сўзлар: музей иқтисодиёти, маданий индустрия, рақамли трансформация, давлат субсидиялари, давлат-хусусий шериклик, фандрайзинг, вақф фонди, музей маркетинги, креатив иқтисодиёт, маданий кластер.

Аннотация. В статье анализируется роль современных музеев в экономической системе, их модели финансовой устойчивости и источники доходов. Рассматриваются государственные субсидии, частные инвестиции, фандрайзинг и процессы цифровой трансформации как ключевые факторы развития музейных институтов. Также освещаются изменения в деятельности музеев в период пандемии и глобальные культурные тенденции. Подчеркивается значение музеев не только как культурных, но и как экономических и социальных институтов, влияющих на развитие общества и креативной экономики.

Ключевые слова: музейная экономика, культурная индустрия, цифровая трансформация, государственные субсидии, государственно-частное партнёрство, фандрайзинг, эндаумент фонд, музейный маркетинг, креативная экономика, культурный кластер

Annotation. This article examines the role of modern museums within the economic system, focusing on their financial sustainability models and sources of income. It explores state subsidies, private investments, fundraising activities, and digital transformation as key drivers of museum development. The study also highlights changes in museum operations during the pandemic and discusses global cultural trends. The article emphasizes that museums function not only as cultural institutions but also as significant economic and social factors contributing to the development of society and the creative economy.

Keywords: museum economy, cultural industry, digital transformation, state subsidies, public-private partnership, fundraising, endowment fund, museum marketing, creative economy, cultural cluster.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб музейлар фақатгина маданий меросни сақловчи институт сифатида эмас, балки иқтисодий муносабатларнинг фаол иштирокчиси

сифатида шакллана бошлади. Бу жараён айниқса Dialectic of Enlightenment асарида илгари сурилган “маданий саноат” концепцияси билан боғлиқдир. Ушбу назарияга кўра, маданият оммавий истеъмол объектига айланиб, иқтисодий айланишга киритилади¹.

Замонавий шароитда музейлар билим тарқатувчи муассаса бўлиш билан бир қаторда, тажриба ва эмоционал таъсир яратувчи институт сифатида ҳам фаолият юритмоқда. Бу эса уларнинг иқтисодий моделини тубдан ўзгартирмоқда.

Давлат субсидиялари — бу давлат томонидан музейларга ажратилган молиявий ёрдам бўлиб, улар одатда бюджет маблағлари ҳисобидан қопланади. Ушбу маблағлар музейларнинг асосий фаолиятини таъминлаш, маданий меросни сақлаш ва аҳолига етказиш мақсадида йўналтирилади.

Давлат субсидияларининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат. Музей биноларини сақлаш ва таъмирлашда — давлат субсидиялари музей инфратузилмасининг узлуксиз ва барқарор фаолият юритишини таъминлашга қаратилган комплекс чора-тадбирлар мажмуасини қамраб олади. Илмий нуқтаи назардан, мазкур жараён музей муҳитининг функционал-эксплуатацион ҳолатини сақлаш, унинг архитектура-тарихий қийматини муҳофаза қилиш ва экспонатлар учун оптимал сақлаш шароитларини яратишни ўз ичига олади.

Давлат субсидияларининг асосий вазифалари музей фаолиятининг илмий, маданий ва ташкилий жиҳатдан барқарор ривожланишини таъминлашга қаратилган комплекс механизм сифатида намоён бўлади. Музей фондлари ва экспозициясини сақлаш давлат субсидияларининг устувор йўналишларидан бири бўлиб, у маданий мерос объектларининг физик ва кимёвий барқарорлигини таъминлашга қаратилган илмий-амалий жараёнларни ўз ичига олади. Консервация — экспонатларнинг ҳозирги ҳолатини сақлаб қолишга қаратилган профилактик чора-тадбирлар мажмуаси бўлса, реставрация — уларни қисман ёки тўлиқ тиклаш, яъни аутентик қиёфасини қайта жонлантириш жараёнидир. Бу жараёнларда материалшунослик, кимё, физика ва биология фанлари ютуқларига асосланган инновацион технологиялардан фойдаланилади. Шунингдек, махсус микроклиматни (ҳарорат, намлик, ёруғлик режими) назорат қилиш орқали экспонатларнинг узоқ муддатли сақланиши таъминланади.

Музейлар нафақат экспозиция намойиши, балки илмий тадқиқот маркази сифатида ҳам фаолият юритади. Давлат субсидиялари илмий-тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш орқали янги билимларни яратиш, экспонатларнинг келиб чиқиши, датировкаси ва атрибуциясини аниқлаш имконини беради. Бу жараёнда интердисциплинар ёндашув муҳим бўлиб, археология, санъатшунослик, тарих, химия ва физика каби фанлар интеграцияси асосида тадқиқотлар амалга оширилади. Илмий грантлар, лаборатория тадқиқотлари ва экспедициялар ҳам айнан давлат молиялаштириши орқали қўллаб-қувватланади.

Давлат субсидияларининг турлари ҳар хил бўлиб ўз ичига қуйидагиларни қамраб олади. Базавий (асосий) субсидиялар музейнинг кундалик фаолиятини таъминлаш учун бериледи. Мақсадли субсидиялар муайян лойиҳалар (кўргазмалар, реставрация ишлари, экспедициялар) учун ажратилади. Инвестицион субсидиялар музей инфратузилмасини ривожлантириш (янги бинолар қуриш, реконструкция қилиш) учун давлат томонидан ажратилган молиявий қўллаб-қувватлаш воситаси бўлиб, улар музейларнинг моддий-

¹Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002). Dialectic of Enlightenment. Stanford University Press. 1, c. 45.

техник базасини мустаҳкамлаш, замонавий экспозиция ва сақлаш шароитларини яратиш, шунингдек, маданий мерос объектларини сақлаш ва оммалаштириш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Субсидиянинг афзаллик тамонлари музей фаолиятининг барқарорлигини таъминлайди маданий меросни давлат даражасида муҳофаза қилиш имконини беради ижтимоий аҳамиятга эга хизматларни қўллаб-қувватлашдан иборат. Аммо бу борада камчиликлари ҳам мавжуд бўлиб давлат бюджетига боғлиқлик юқори молиявий мустақиллик чекланган маблағлар тақсимооти баъзан бюрократик жараёнларга боғлиқ.

Тадқиқотлар шунини кўрсатадики, йирик музейларда ўз даромадлари умумий бюджетнинг 30–50% гача қисмини ташкил қилиши мумкин.²

Музейлар фаол равишда фандрайзинг ва таълим дастурлари орқали даромад олади, бу эса уларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Фандрайзинг (Fundraising) — музейлар фаолиятини молиявий жиҳатдан диверсификация қилишга қаратилган стратегик механизм бўлиб, у бюджетдан ташқари манбалар ҳисобидан қўшимча маблағларни жалб этишнинг тизимли ва мақсадли усулларини ўз ичига олади. Ушбу жараён музейнинг институционал барқарорлигини таъминлаш, инновацион лойиҳаларни амалга ошириш ва маданий меросни сақлаш ҳамда оммалаштириш имкониятларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Фандрайзинг қуйидаги асосий шаклларда амалга оширилади ва ишнинг самарадорлигини кутаради.

Ҳомийлар ва сармоядорларни жалб этиш музейлар хусусий сектор, йирик компаниялар ва жисмоний шахслар билан ҳамкорлик ўрнатиш орқали узок муддатли молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини шакллантиради. Бунда корпоратив ижтимоий масъулият (CSR) дастурлари доирасида ҳамкорлик муҳим ўрин тутади.

Хайрия акциялари ва махсус тадбирлар ташкил этиш аукционлар, гала-кечалар, кўргазмалар ва маданий фестиваллар орқали жамоатчилик эътиборини жалб қилиш ва маблағ тўплаш механизми сифатида намоён бўлади. Бу усул нафақат молиявий ресурсларни, балки музейнинг ижтимоий имижини ҳам мустаҳкамлайди.

Грантлар ва халқаро лойиҳаларда иштирок этиш музейлар турли халқаро ташкилотлар, жамғармалар ва донор институтлар томонидан тақдим этиладиган грант дастурларида иштирок этиш орқали илмий-тадқиқот, реставрация ва рақамлаштириш лойиҳаларини молиялаштириш имкониятига эга бўлади.³ Краудфандинг платформалари орқали маблағ тўплаш рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда кенг жамоатчиликни молиявий қўллаб-қувватлашга жалб этиш механизми бўлиб, у музей лойиҳаларини оммалаштириш ва аудитория билан интерактив алоқани кучайтиришга хизмат қилади. Умуман олганда, фандрайзинг музей менежментининг ажралмас қисми сифатида молиявий барқарорликни таъминлашда, балки муассасанинг рақобатбардошлигини ошириш, янги аудиторияларни жалб қилиш ва маданий сиёсатни самарали амалга оширишда муҳим стратегик восита сифатида намоён бўлади. Бу жараён музейга нафақат молиявий ресурслар, балки жамоатчилик билан алоқаларни мустаҳкамлаш имконини ҳам беради. Таълим дастурлари эса музей фаолиятининг муҳим иқтисодий ва маданий қисми ҳисобланади. Улар орқали музейларда турли мавзуларга бағишлаб экскурсиялар ва маърузалар, мастер-класслар ва амалий машғулотлар ташкил

² Hesmondhalgh, D. (2019). *The Cultural Industries* (4th ed.). Sage Publications. 2, c. 112.

³ Исмаилова Ж.Х. Замонавий музейшунослик тенденциялари. – Тошкент, 2018. - 92 б.;

этилади. Болалар ва талабалар учун махсус курслар нафақат офлайн балки онлайн таълим платформаларини ҳам йўлга қўяди. Бу хизматлар кўп ҳолларда тўлов асосида бўлиб, музейга барқарор даромад манбаини таъминлайди. Шу тариқа, фандрайзинг ва таълим дастурлари музейларнинг анъанавий молиялаштириш манбалари (давлат бюджети, субсидиялар)га қўшимча равишда мустақил иқтисодий фаолият юритиш имконини кенгайтиради ва уларни замонавий маданий институт сифатида ривожлантиришга хизмат қилади. Бироқ, кўпчилик музейлар учун давлат молиялаштириши асосий манба бўлиб қолмоқда. Бу айниқса постсовет мамлакатлари учун хос ҳолатдир.

Музейларнинг иқтисодиётга таъсири замонавий иқтисодий назарияларда маданий индустриялар ва креатив иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисми сифатида қаралади. Улар шаҳар ва минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига мультипликатив (кўпайтирувчи) таъсир кўрсатувчи институционал субъект сифатида намоён бўлади. Ушбу таъсирни қуйидаги асосий йўналишлар кесимида илмий жиҳатдан кенгайтириш мумкин.

Музейлар маданий туризм инфратузилмасининг асосий элементларидан бири бўлиб, туристик оқимларни жалб қилиш орқали ҳудуд иқтисодиётида қўшимча қиймат яратади. Илмий адабиётларда бу жараён “маданий капитални иқтисодий капиталга трансформация қилиш” сифатида изоҳланади. Музейлар томонидан ташкил этилган доимий ва вақтинчалик экспозициялар, халқаро кўргазмалар ва фестиваллар туристик жозибadorликни оширади. Натижада, транспорт, меҳмонхона, умумий овқатланиш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида талаб ортиб, маҳаллий иқтисодиётда синергетик таъсир юзага келади.

Музейлар тўғридан-тўғри ва билвосита бандликни таъминловчи муҳим иш берувчи субъект ҳисобланади. Тўғридан-тўғри иш ўринлари — музей ходимлари (илмий ходимлар, кураторлар, реставраторлар, гидлар) орқали шаклланса, билвосита бандлик музей фаолияти билан боғлиқ хизмат кўрсатиш тармоқларида юзага келади. Иқтисодий нуқтаи назардан, бу жараён меҳнат бозорида диверсификация ва инсон капитали ривожланишига хизмат қилади. Шунингдек, музейлар юқори малакали кадрларга бўлган талабни ошириб, интеллектуал меҳнат улушининг кўпайишига олиб келади.

Музейлар атрофида шаклланувчи иқтисодий муҳит кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун қулай имкониятлар яратади. Бу жараён кластер ёндашуви доирасида таҳлил қилинади, яъни музей атрофида туризм, хунармандчилик, сувенир маҳсулотлари ишлаб чиқариш, кафе ва сервис хизматлари каби фаолият турлари жамланади. Натижада, маҳаллий тадбиркорлик ривожланади, иқтисодий фаоллик даражаси ошади ва ҳудудда қўшимча даромад манбалари шаклланади. Бу ҳолат иқтисодиётдаги мультипликатор эффектини кучайтиради.

Музейлар шаҳарнинг маданий идентификациясини шакллантирувчи стратегик ресурс сифатида хизмат қилади. Илмий адабиётларда бу жараён “территориал брендинг” тушунчаси орқали ифодаланади. Нуфузли музейлар мавжудлиги шаҳарнинг халқаро имиджини оширади, инвестицион жозибadorлигини кучайтиради ва глобал маданий маконда унинг рақобатбардошлигини таъминлайди. Шу билан бирга, музейлар орқали миллий ва маҳаллий маданий кадриятлар тарғиб қилиниб, жамиятда ижтимоий бирлик ва маданий ўзликни англаш жараёни мустаҳкамланади.

Музейлар иқтисодиётга кўрсатадиган таъсири комплекс ва кўп қиррали бўлиб, улар нафақат маданий муассаса, балки иқтисодий ўсиш драйвери сифатида ҳам фаолият юритади. Туризмни ривожлантириш, бандликни таъминлаш, тадбиркорликни

рағбатлантириш ва худудий брендингни шакллантириш орқали музейлар барқарор иқтисодий ривожланишнинг муҳим омилига айланади. Шу билан бирга, музейларга ташрифлар сонининг ортиши инфратузилмага босимни кучайтириб, ташрифчилар оқимини чеклашга олиб келмоқда.

Замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши музей фаолиятини трансформация қилишда муҳим омил сифатида намоён бўлиб, маданий меросни сақлаш, тадқиқ этиш ва оммалаштириш жараёнларини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқмоқда. Рақамлаштириш музейлар учун нафақат инновацион хизмат турларини жорий этиш, балки кўшимча иқтисодий ресурслар яратиш имконини ҳам тақдим этади. Ушбу жараённи қуйидаги йўналишлар кесимида илмий жиҳатдан тавсифлаш мумкин.

Виртуал экскурсиялар рақамли муҳитда 3D моделлаштириш, VR (Virtual Reality) ва AR (Augmented Reality) технологиялари асосида музей экспозицияларини масофадан туриб кўриш имкониятини таъминлайди. Бу эса географик чекловларни бартараф этиб, музейларнинг хизматлар бозорини кенгайтиради ҳамда онлайн ташрифлардан тушадиган даромад манбаларини шакллантиради.⁴

Онлайн таълим платформалари музейлар ўз коллекциялари асосида масофавий таълим курслари, вебинарлар ва интерактив дарсларни ишлаб чиқиб, таълим хизматлари бозорида фаол иштирок этади. Бу эса музейларнинг илмий-маърифий функциясини кучайтириш билан бирга, билимлар трансфери орқали иқтисодий самарадорликни оширади.

Рақамли контентни монетизация қилиш рақамлаштирилган экспонатлар, мультимедиа материаллар, аудио-гидлар ва эксклюзив онлайн контентларни пуллик хизматлар сифатида таклиф этиш орқали музейлар янги даромад манбаларини яратади. Шунингдек, лицензиялаш ва интеллектуал мулк ҳуқуқларидан фойдаланиш орқали ҳам иқтисодий фойда олиш имконияти юзага келади.

Глобал аудиторияга чиқиш рақамли платформалар (веб-сайтлар, мобил иловалар, ижтимоий тармоқлар) орқали музейлар халқаро аудитория билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатади. Бу эса маданий дипломатияни ривожлантириш, бренд имиджини шакллантириш ва халқаро ҳамкорлик лойиҳаларини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Рақамлаштириш музейлар иқтисодиётида янги бизнес-моделларни шакллантиришга, хизматлар диверсификациясини таъминлашга ва рақобатбардошликни оширишга хизмат қилади. Шу жиҳатдан, рақамли трансформация музей менежментининг устувор стратегик йўналишларидан бири сифатида қаралиши лозим. Рақамлаштириш музейларни медиа институтга айлантириб, уларнинг аудитория билан мулоқотини янги босқичга олиб чиқди.

Музейда намоёиш этилган асарларнинг бозор қийматига таъсири музей экспозицияларига киритилган санъат асарлари маданий легитимизация жараёнидан ўтади. Яъни, музей томонидан тан олинishi асарнинг эстетик ва илмий аҳамиятини тасдиқлайди, бу эса унинг бозор қийматининг ўсишига олиб келади. Шу тариқа, музейлар санъат бозорида нарх шаклланишининг билвосита, аммо кучли институционал омили сифатида иштирок этади.

⁴ Frey, B. S. (2003). *Arts & Economics: Analysis & Cultural Policy*. Springer. UNESCO. (2022). *Re|Shaping Policies for Creativity: Addressing Culture as a Global Public Good*. UNESCO Publishing. ICOM. (2021). *Museum Definition, Prospects and Potentials*. International Council of Museums.

Санъат бозорининг музей кўргазма сиёсатига таъсири замонавий шароитда санъат бозоридаги тенденциялар, талаб ва коллекционерлик афзалликлари музейларнинг экспозиция ва кўргазма стратегиясига маълум даражада таъсир кўрсатади. Хусусан, юқори талабга эга бўлган йўналишлар, рассомлар ёки услубларга бағишланган кўргазмалар ташкил этиш орқали музейлар аудиторияни кенгайтириш ва иқтисодий самарадорликни оширишга интилади.

Тадқиқотлар натижаси сифатида таъкидлаш жоизки, музейлар ва санъат бозори ўртасидаги ўзаро алоқалар икки томонлама манфаатли тизимни шакллантиради. Бу тизимда музейлар илмий-экспертлик ва маданий легитимизация функциясини бажарса, санъат бозори эса молиявий ресурслар айланмаси ва талаб шаклланиши орқали музей фаолиятига таъсир кўрсатади. Натижада, мазкур ўзаро таъсир санъат асарларининг маданий ва иқтисодий қийматини уйғунлаштирган ҳолда ривожлантиришга хизмат қилади. Замонавий музейлар анъанавий маданий муассаса моделидан чиқиб, кўп функцияли ва комплекс ижтимоий-иқтисодий институт сифатида шаклланмоқда. Уларнинг фаолиятида молиявий барқарорлик, бошқарув моделлари ва инновацион ёндашувлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик тобора кучайиб бормоқда.

Тўлиқ ўзини ўзи молиялаштирувчи институтга айланмаганлиги замонавий музейлар ҳали бутунлай бозор тамойиллари асосида фаолият юритувчи мустақил иқтисодий субъектга айланмаган. Уларнинг асосий молиявий манбалари сифатида давлат субсидиялари, грантлар ва хайрия маблағлари сақланиб қолмоқда. Бу эса музейларнинг ижтимоий-маданий вазифалари устуворлигини таъминлаш билан бирга, уларнинг тўлиқ тижоратлашувини чеклайди.

Давлат ва хусусий сектор ўртасидаги мувозанатга таяниш музейлар фаолиятида давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва хусусий инвестициялар ўртасидаги мувозанат муҳим аҳамият касб этади. Давлат музейларнинг стратегик барқарорлигини таъминласа, хусусий сектор фандрайзинг, хомийлик ва шериклик орқали кўшимча молиявий ресурслар ва инновацион бошқарув усуллари киритади. Бу эса аралаш молиялаштириш моделининг самарадорлигини намоён этади. Рақамлаштириш орқали янги иқтисодий имкониятларнинг яратилиши рақамли технологияларни жорий этиш музейлар фаолиятини диверсификация қилишга хизмат қилмоқда. Хусусан, виртуал хизматлар, онлайн таълим, рақамли контент савдоси каби йўналишлар янги даромад манбаларини шакллантириб, музейларнинг иқтисодий мустақиллигини қисман оширишга ёрдам бермоқда.

Глобал маданий ва иқтисодий жараёнлардаги иштироки замонавий музейлар халқаро маданий алмашинув, туризм индустрияси ва глобал санъат бозорида фаол иштирок этмоқда. Улар халқаро кўргазмалар, биеннале ва ҳамкорлик лойиҳалари орқали нафақат маданий дипломатияни ривожлантиради, балки миллий иқтисодиётга ҳам салмоқли ҳисса қўшади. Хозирги кунда замонавий музейлар тўлиқ бозор институтига айланмаган бўлса-да, улар аралаш молиялаштириш, рақамли трансформация ва халқаро интеграция асосида янги ривожланиш моделини шакллантирмоқда. Бу эса музейларнинг келгусида барқарор ва рақобатбардош институт сифатида фаолият юритишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of Enlightenment*. Stanford University Press.
2. Hesmondhalgh, D. (2019). *The Cultural Industries* (4th ed.). Sage Publications.
3. Howkins, J. (2013). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin.
4. Throsby, D. (2010). *The Economics of Cultural Policy*. Cambridge University Press.
5. Frey, B. S. (2003). *Arts & Economics: Analysis & Cultural Policy*. Springer. UNESCO. (2022). *Re|Shaping Policies for Creativity: Addressing Culture as a Global Public Good*. UNESCO Publishing. ICOM. (2021). *Museum Definition, Prospects and Potentials*. International Council of Museums.
6. Ананьев В. Г. История зарубежной музеологии: Учебно-методическое пособие. - СПб., 2014. - 136 с.
7. Андреева, И. В. От *tactica conclavium* до новой музеологии / И. В. Андреева // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2015. – № 1 (41). – С. 179–185.
9. Бекмуродов М., Рашидов М. Музейшунослик. – Тошкент, 2006. – 102 б.
10. Джеффри Льюис. Роль музеев и кодекс музейной этики. Управление музеем: Практическое руководство. ИКОМ, 2004. С. 1-17.
11. Исмаилова Ж.Х. Замонавий музейшунослик тенденциялари. – Тошкент, 2018. - 92 б.;
12. Исмаилова Ж.Х., Замонавий музейшунослик асослари. – Тошкент, 2016, - 208 б.
13. Исмаилова Ж.Х., Мухамедова М.С. Замонавий жаҳон музейшунослиги. Ўқув кўлланма. – Тошкент: Munis design group, 2013. - 310 б.;
15. Исмаилова Ж.Х., Мухамедова М.С. Музей предметлари атрибуцияси ва экспертизаси – Т.:PREMIER PRINT, 2013. – 234 б.
16. Ключевые понятия музеологии / сост. А.Desvallees, F.Mairesse; пер.сфр. А.В.Урядниковой.
17. Arman Colin, ИКОМ России, 2012. 98 с.
18. Менш, Петер ванн. К методологии музеологии / пер. с англ. В.Г.Ананьева. – М.: Перспектива, 2018. 448 с.
19. Хасанов Б.В. Ўзбекистон музейларидаги моддий ва маънавий меросни сақлаш, тиклаш ва тарғиб қилишдаги ўзига хос усуллар // Ўзбекистоннинг бетакрор маданий мероси: муаммолар, ечимлар ва истикболлар. – Тошкент, 2013. 9-бет.;
20. Альмеев Р.В. Музеи Узбекистана и социально-культурные перспективы их развития. – Ташкент: Из. Им.Гафура Гуляма, 2007.